
ANÁLISE COMPARATIVA NA PRODUÇÃO DE CONCRETO ADOTANDO TABELA PADRONIZADA E MÉTODO ABCP: INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15176474

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas
email1@aluno.ifal.edu.br

Esdras Jonathan Honorato Costa²

²Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas
esdras.costa@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

RESUMO: A adoção de métodos adequados na produção de concreto têm relevância para garantir qualidade, durabilidade e segurança nas construções. Este estudo investiga a influência nas propriedades mecânicas adotando-se: (i) o método em tabela cimento CP II - F proposto por Barbosa e Bastos (2012), e (ii) método da Associação Brasileira de Cimento Portland (2020). Para isso, foram analisadas a dosagem de cimento, areia, brita e água; consistência do concreto; e resistência à compressão e à tração. A resistência característica do concreto à compressão adotada foi de 25 Mpa(Fck). Além disso, as bibliografias indicam que quanto maior a relação água e cimento menor a resistência à compressão da mistura, essa relação a/c foi: (i) 0,57 e (ii) 0,51. Por um lado, o método padronizado em tabela apresentou uma resistência à compressão e tração inferior ao método ABCP, ademais o (i) não alcançou o Fck previsto no estudo. Por outro lado, a metodologia de Barbosa e Bastos apresentou uma consistência melhor, gerando uma melhor trabalhabilidade da mistura. Os resultados indicam maior qualidade, durabilidade e segurança ao aplicar o método ABCP. Apesar de uma trabalhabilidade menor do que (i) garantiu o Fck previsto em projeto, além de formalizado por normas técnicas e classificação de produção por condições(A,B e C).

Palavras-chave: Concreto; Tabela padronizada; Método ABCP; Propriedades mecânicas.

1. INTRODUÇÃO

Na tratativa das discussões sobre o concreto o método de dosagem torna-se uma das principais influências para garantir resistência, durabilidade e segurança na produção(TecnoMor, 2022). Nesse sentido, os métodos: tabela padronizada (Barbosa e Bastos, 2012) e ABCP(Associação Brasileira de Cimento Portland, 2020) sugerem questionamentos de qual seria o mais adequado para produções de concreto. Sendo pertinente ensaios que consideram compressão, tração e trabalhabilidade.

A análise comparativa na produção de concreto adotando tabela padronizada e método

ABCP: influência nas propriedades mecânicas, ocorre devido a necessidade da adoção de uma metodologia produtiva mais benéfica à construção civil e vinculada à normativos técnicos. Segundo a ABNT NBR 12655 (2015), no item 3.1, o concreto de cimento Portland é definido como uma composição homogênea formada por cimento, agregados, água, sendo opcional adições e aditivos especificados pela norma.

Dentre as principais características do concreto em seu estado fresco é a trabalhabilidade Bauer (2016), sendo verificada pela consistência gerada pelo abatimento de tronco de cone (ABNT NBR NM 67,1998). Além disso, no seu estado endurecido avalia-se a resistência à compressão e tração. Santana, Nascimento, Araújo, Amorim e Silva (2018) afirmam que a compressão é a que destaca-se devido a correlação existente entre essa com outras propriedades e especificações do concreto exigidas em contratos de obras.

Em contrapartida torna-se notória a complexidade de fatores para considerar na produção do concreto, sendo necessário adotar um método mais viável em resistência, durabilidade e segurança para empreitadas. Nesse estudo serão analisados os dois métodos supracitados. O método de tabela padronizada baseado em estudos de produção apresenta maior objetividade na produtividade por constar valores exatos em volume ou massa necessários para mistura.

A Associação Brasileira de Cimento Portland elaborou sua dosagem baseada no método proposto pelo American Concrete Institute (ACI), levando-se em conta dentre outros: normativos técnicos, condições de produção, curva de abrams, classe de abatimento, consumo de água aproximado, massa específica de todos os itens da mistura, diâmetro máximo do agregado graúdo, massa específica dos sólidos e umidade da areia. Essa pesquisa tem o objetivo de determinar qual método é mais viável para aplicação na construção civil.

2. METODOLOGIA

Apresentar, tipo, abordagem, sujeitos, lócus, instrumentos, procedimentos e técnicas utilizadas na pesquisa, contexto, ambiente, entre outros elementos necessários (pode dividir em tópicos). Descrever como foi feita a pesquisa, quais recursos foram usados para a coleta de dados.

2.1 Produção do Concreto

Produziu-se o Concreto de forma mecanizada com betoneira. Adotou-se duas metodologias (i) o método em tabela cimento CP II - F proposto por Barbosa e Bastos (2012), e (ii) método da

Associação Brasileira de Cimento Portland (2020). O (i) baseia-se na proporção entre os materiais em relação à massa de cimento. A tabela apresenta traços para 1 kg de cimento e 1 metro cúbico de concreto, especificando a quantidade de agregados graúdo e miúdo, água de amassamento e aditivo plastificante. A relação água/cimento (a/c) é ajustada conforme a resistência característica à compressão (f_{ck}) e o aditivo indicado sendo 1,5% da massa de cimento. Utilizou-se traço em massa(kg), F_{ck} aos 28 dias de 25 MPa, cimento CP II-F-32, areia grossa, brita 1 e 0.

Em contrapartida, o (ii) adaptado do American Concrete Institute (ACI) para uso no Brasil, é voltado para concretos de consistência plástica a fluida. Defini-se as proporções ideais de cimento, agregados (grãos e miúdos) e água, levando em conta as características dos materiais e a relação água/cimento (a/c) para assegurar a resistência e durabilidade do concreto. Ademais, propõe a correção da mistura para alcançar a consistência desejada, condições (como será medido cada material da mistura), classe de agressividade ambiental (CAA), resistência à compressão mínima e a relação a/c máxima. Adotou-se F_{ck} de 25 Mpa, condição C, classe de agressividade II (Moderada), a/c 0,51, cimento CP II-F-32, areia grossa, brita 1, abatimento S100 +- 30, Módulo de finura (MF) 2,6 e agregado graúdo max 25mm. Equações presentes:

$$F_{cj} = F_{ck} + 1,65 * 1,65 * sd \text{ (Equação 1 - cálculo } F_{cj}\text{)}$$

Onde, sd é o desvio padrão. Condição C (7 Mpa), F_{ck} é a resistência característica do concreto à compressão e F_{cj} é a resistência característica do concreto à compressão produzido para alcançar o F_{ck} de projeto.

2.2 Levantamento Bibliográfico

Os levantamentos bibliográficos realizaram-se para entender as propriedades mecânicas do concreto, critérios e procedimentos. Foram consultados artigos científicos, estudos técnicos e normas pertinentes, como as diretrizes da ABNT. Formando-se a base teórica para os ensaios experimentais.

2.3 Procedimento experimental

A fase experimental visa investigar o comportamento do concreto convencional, focando em suas propriedades mecânicas (compressão e tração). Traço para F_{ck} mínimo de 25 Mpa: (i) 1 : 2,65 : 2,75 : 0,57 e 1,5% de aditivo plastificante da massa de cimento; e (ii) 1 : 1,63 : 2,3 : 0,51.

Os dois avaliaram-se as idades 7, 14 e 28 dias; e trabalhabilidade pelo ensaio de abatimento (slump test). Ademais, corpo de prova cilíndrico com dimensões 10x20cm.

(i) o método em tabela cimento CP II - F proposto por Barbosa e Bastos (2012), e (ii) método da Associação Brasileira de Cimento Portland (2020).

2.4 Realização dos Ensaio

Os ensaios foram conduzidos nos laboratórios de Materiais de Construção do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), campus Maceió. Equipamentos específicos foram utilizados para a caracterização dos materiais e realização dos testes normatizados. Entre os principais equipamentos, destacam-se a prensa hidráulica para ensaios de resistência à compressão e tração por compressão diametral, as balanças de precisão para dosagem dos materiais e as betoneiras para homogeneização das misturas.

2.5 Normas Técnicas Adotadas

A produção do concreto e os ensaios realizados seguiram rigorosamente normas técnicas, incluindo:

- **NBR 12655 (ABNT, 2015):** Orientações para o preparo e controle do concreto.
- **NBR 12821 (ABNT, 2015):** Procedimentos laboratoriais.
- **NBR 5739 (ABNT, 2018):** Ensaio de resistência à compressão.
- **NBR NM 67 (ABNT, 1998):** Ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de cone.
- **NBR 7222 (ABNT, 2011):** Ensaio de resistência à tração por compressão diametral.
- **NBR 9778 (ABNT, 2005):** Método para determinação da absorção de água.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise comparativa dos dados obtidos apresenta que o método tabela padronizada por Barbosa e Bastos obtiveram-se os valores médios de resistência à compressão de 12,87 MPa aos 7 dias para 17,08 MPa aos 14 dias, enquanto a resistência à tração por compressão diametral variou de 1,25 MPa para 1,77 MPa no mesmo intervalo de tempo. Em contrapartida, o concreto produzido pelo método de ABCP resistência à compressão de 26,95 MPa aos 7 dias e 30,36 MPa aos 14 dias, com resistência à tração de 2,74 MPa(7 dias) e 3,21 MPa(14 dias).

O concreto produzido pelo método ABCP apresentou um desempenho mecânico superior ao concreto baseado na tabela padronizada por Barbosa e Bastos. Aos 7 dias, a

resistência à compressão foi 109,37% e aos 14 dias o aumento foi de 77,73%. Na resistência à tração por compressão diametral, os ganhos foram de 119,2% aos 7 dias e 81,35% aos 14 dias. Além disso, com o procedimento ABCP nota-se que foi possível alcançar o concreto de projeto (25 Mpa).

Além disso, a relação água cimento mostrou impacto considerável na trabalhabilidade da mistura. Foi observado que, à medida que essa relação foi reduzida, houve um incremento na resistência do concreto, porém com comprometimento da fluidez e manuseabilidade do material. O ABCP apresentou Slump próximo de 10, por outro lado o de tabela padronizada Slump 130. Indicando no segundo caso as consequências da utilização do aditivo plastificante e mais água na mistura.

Os resultados indicam que a metodologia ABCP favorece um melhor desenvolvimento das propriedades mecânicas do concreto em comparação ao método de tabela padronizada. Tendo em vista que o método supracitado garante a resistência de projeto, devendo apenas aplicar o uso de um aditivo plastificante para melhorar a trabalhabilidade.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo evidenciam que o concreto de cimento Portland proporciona uma melhoria considerável em suas propriedades mecânicas quando utilizado o método ABCP, especialmente na resistência à compressão e à tração. A aplicação do método ABCP (Curti, 2020) permitiu atingir a resistência mínima estipulada de 25 MPa, em conformidade com as exigências do projeto. Espera-se que aos 28 dias tenhamos uma resistência ainda maior pelo método ABCP, desse modo, indicando ser esse o método mais indicado para aplicação na construção civil.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: **Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento** - Rio de Janeiro ABNT 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: **Ensaio de Compressão de Corpos de prova Cilíndricos** - Rio de Janeiro ABNT 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16889: **Concreto - Determinação da Consistência do Abatimento do Tronco do Cone** - Rio de Janeiro ABNT 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Argamassa e Concreto – Determinação da resistência de tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos**. NBR 7222. Rio de Janeiro, 2011.

BARBOSA, M. R.; BASTOS, P. S. **Traços de concreto para obras de pequeno porte**. UNESP. Disponível em: <[http://www.feb.unesp.br/pbastos/site_paulo/Artigo%20Traco%20Concreto-Paulo\[%20Basos.pdf](http://www.feb.unesp.br/pbastos/site_paulo/Artigo%20Traco%20Concreto-Paulo[%20Basos.pdf)>. Acesso em: 02 mar. de 2024

BAUER, L. F. **Materiais de Construção: Novos Materiais para Construção Civil**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CURTI, Rubens. **Dosagem do Concreto pelo Método ABCP**. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, 2020. Disponível em: https://abcp.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Metodo_Dosagem_Concreto_ABCPonLINE_22.07.2020.pdf. Acesso em: 05 mar. 2025.

SANTANA, V. C. ; NASCIMENTO, L. C. ; AMORIM JUNIOR, L. A. ; SILVA JUNIOR, E. L. ; SILVA, C. F. M. ; ARAÚJO, F. W. C. . **Estudo comparativo entre concretos dosados a partir do método ABCP/ACI e IPT/EPUSP**. In: 60º Congresso Brasileiro do Concreto, 2018, Foz do Iguaçu. 60º Congresso Brasileiro do Concreto, 2018.

TECNOMOR. **Métodos de dosagem de concreto convencional**. Disponível em: <<https://tecnomor.com.br/metodos-de-dosagem-de-concreto-convencional/>>. Acesso em: 10 mar. 2025.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou financiamento de projeto de pesquisa.

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo suporte importantíssimo para realização deste trabalho, disponibilizando: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o acompanhamento das atividades experimentais. Também expressamos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia Civil, cuja colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais ao

professor orientador do projeto. Cujo todo o apoio tem possibilitado avanços na execução deste estudo.